

Besucherlenkung und Besuchermanagement

Dirk Schmäcker und Julian Reif

AIR Kurzberichte

Kernergebnisse

- Besucherlenkung und Besuchermanagement haben grundsätzlich die gleichen Ziele.
- Akteure aus dem Natur- und Landschaftsschutz tendieren zur Verwendung des Begriffs „Besucherlenkung“.
- Besucherlenkung im herkömmlichen Sinn hat mehr statische Elemente und interveniert in der Destination vor Ort.
- Besuchermanagement ist das umfassendere Konzept und verfügt zusätzlich über dynamische, frühzeitige und mobile Elemente schon vor der Reise.

Autoren:

Dirk Schmücker (NIT, Kiel), dirk.schmuecker@nit-kiel.de

Julian Reif (DI Tourismusforschung, FH Westküste) reif@fh-westkueste.de

Datum: 9. März 2023

Rechtliche Hinweise und Zitationsvorschlag am Ende des Dokuments

Einführung

„Besucherlenkung“ und „Besuchermanagement“ sind konzeptionelle Begriffe, die in Wissenschaft und Praxis verwendet werden, ohne dass klar ist, ob und ggf. welche Unterschiede es zwischen den beiden Konzepten gibt und wie sie zu einander stehen.

Beide Konzepte haben zum Ziel, das Entscheidungsverhalten von Besucherinnen und Besuchern so zu beeinflussen, dass Überlastungen vermieden, eine gleichmäßigere Auslastung erreicht und sensible Räume geschützt werden.

Dieser Text ist der Versuch einer Einordnung entlang von vier Dimensionen, um die Unterschiede zwischen den Konzepten zu systematisieren. Im Abschnitt Integration wird das Verhältnis der beiden Konzepte diskutiert.

Begriffsverwendung nach Akteurstypen

Es lassen sich verschiedene Akteurstypen identifizieren, die sich mit Besucherlenkung und Besuchermanagement beschäftigen. Diese Akteure haben unterschiedliche Ziele und Aufgaben, messen den Erfolg mit unterschiedlichen Indikatoren und verwenden unterschiedliche Maßnahmen (Abbildung 1, Tabelle 1).

Dabei scheint der Begriff Besucherlenkung vor allem im Umfeld von Natur- und Landschaftsschutz (Arnberger, 2015; Coch & Hirnschal, 1998; Job, 1991, 1995; Kruckenberg & Kowallik, 2004; Moczek & Rambow, 2009; Özdemir, 2007; Spittler, 2019) und Natursport (Deutscher Wanderverband, 2020; Müller et al., 2012) vorzukommen.

Abbildung 1: Akteursgruppen im Themenfeld Besucherlenkung und Besuchermanagement

Tabelle 1: Akteursgruppen und deren mögliche Sichtweise auf Besucherlenkung und -management

Akteure	Ziele (Auswahl)	Maßnahmen (Auswahl)	Indikatoren (Auswahl)	Gesetzlicher Auftrag
Naturschutz	Artenschutz, Biotopschutz, Wildruhe	Betretungsregeln, (Nicht-) Information	Störungen, Verstöße	ja
Umweltbildung	Wissen erweitern, Sensibilisierung	Information, Edutainment	Naturwissen, Einstellungen	nein
Gefahrenabwehr (Rettungsdienste, Polizei, Bergwacht, DLRG etc.)	Unfälle verhindern	Information, Sperrung	Wegeeignung, Wegesicherheit	ja
Destinationsmanagement	Lokale Ansprüche sichern, <i>modal split</i> ändern	Recommender	Tourismusakzeptanz, Suchverkehre	nein
Tourismusmarketing	Erlebnisqualität der Gäste sichern	Digitale Services, Queue Management, Recommender, Branding	Wartezeiten, Crowdingwahrnehmung	nein

Auch Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Gefahrenabwehr) wie die Rettungsdienste, Polizei und andere Hilfsorganisationen (z. B. Bergwacht oder DLRG) tendieren zu (stark) lenkenden Interventionen (wie zum Beispiel der „Verkehrslenkung“ oder der „Wegesperrung“). Akteure, die einen gesetzlichen (Schutz-) Auftrag erfüllen, scheinen also zum Begriff der Lenkung zu tendieren (Tabelle 1).

Diese Aufteilung in Akteure ist aber nicht einheitlich. So gibt es einerseits durchaus Beiträge aus der Domäne Tourismusmanagement, die den Begriff „Besucherlenkung“ benutzen (Eisele et al., 2022; Lehneis, 2022; Sarx & Holfeld, 2022; Singer & Wenz, 2022). Auch wird der Begriff in Leitfäden für Destinationsmanagementorganisationen (DMO) aufgegriffen und verwendet (Deutscher Tourismusverband e. V., 2021). Es gibt andererseits Beiträge aus dem Natur- und Landschaftsschutz in Deutschland, die von „Besuchermanagement“ sprechen (Clivaz et al., 2013; Forst et al., 2019), ohne dass mögliche

Unterschiede zwischen beiden Konzepten in den angeführten Quellen thematisiert werden.

In der englischsprachigen Literatur lässt sich auch keine einheitliche Begriffsbestimmung identifizieren. Eine Unterscheidung anhand *visitor guidance* und *visitor management* wie sie es im Deutschen gibt, kann hier nicht belegt werden. Gleichwohl lässt sich eine chronologische Begriffsänderung konstruieren. Während frühere Konzepte des *visitor managements* Maßnahmen beinhalteten, die eher der Besucherlenkung zuzuordnen sind („Visitor management seeks to influence the amount, type, timing and distribution of use as well as visitor behaviour. Actions include regulating visitor numbers, group size and length of stay, using deterrence and enforcement, communicating with visitors and providing education“ (Glasson et al., 1995, S. 270)), zeigen neuere Definitionen des Begriffs die strategische Relevanz für Destinationen auf und definieren *visitor management* als „Managing the flows, impacts, and behaviours of visitors to protect resources and to enhance visitor safety and security, experiences and satisfaction. There is also a strategic dimension to visitor

management with respect to the visitor segments and yield that destinations desire.” (Morrison, 2019, S. 354). Auch werden die verschiedenen Anspruchsgruppen und deren konfligierende Interessen, die im Rahmen des Besuchermanagements zusammenarbeiten müssen (Authority, Destination, Visitor, Industry, Community und Environment (ADVICE) adressiert (Morrison, 2019, S. 354 ff.).

Dimensionen

Wir verwenden, in Erweiterung früherer Arbeiten (Schmücker et al., 2022; Schmücker & Reif, 2021, 2022), vier Dimensionen, um mögliche Unterschiede zwischen Besucherlenkung und Besuchermanagement herauszuarbeiten:

- a) Zeitpunkt der Intervention
- b) Dynamik der Interventionsanpassung
- c) Ort der Intervention
- d) Verbindlichkeit der Intervention

Zeitpunkt

Ein zeitgemäßes Besuchermanagementsystem sollte bereits vor Start der Reise/des Trips intervenieren können. Dazu bedarf es einer Prognostik des Besucheraufkommens.

Besucherlenkung hingegen ist häufig auf die Information vor Ort beschränkt. Sie benutzt vor allem Wegweiser oder andere Informationen vor Ort.

Dynamik der Interventionsanpassung

Ein zeitgemäßes Besuchermanagementsystem sollte auf die Auslastungssituation von PoI reagieren und seine Interventionen dynamisch anpassen.

Besucherlenkung ist häufig statisch angelegt: Die Intervention reagiert i. d. R. nicht auf die Auslastungssituation vor Ort, sondern ist davon unabhängig.

Ort der Intervention

Ein zeitgemäßes Besuchermanagementsystem sollte nicht auf einen Ort beschränkt sein, sondern an verschiedenen Orten (vor Ort, auf dem Weg, zu Hause) nutzbar sein.

Besucherlenkung hingegen ist häufig auf die Intervention vor Ort beschränkt.

Verbindlichkeit der Intervention

Ein zeitgemäßes Besuchermanagementsystem sollte verschiedene Eskalationsstufen der Intervention berücksichtigen. Ein solches Eskalationsmodell kann zum Beispiel aus den Elementen Information–Nudging–Preissetzung–Reservierung bis hin zur Sperrung bestehen (Abbildung 5: digitale Information über Auslastung)

Besucherlenkung ist häufig durch dirigistische oder gar inhibitorische (sperrende) Interventionstypen geprägt. Dazu gehören Wegweiser, Informationen über Betretungsverbote oder bauliche Maßnahmen, die eine Lenkungsfunction ausüben sollen, sowohl aus Gründen des Naturschutzes (Abbildung 2, Abbildung 3) als auch zur Unfallvermeidung (Abbildung 4).

Abbildung 2: Lenkende Maßnahmen im Naturschutz: Weg mit Zaun

NSG Geltinger Birk, Foto: D. Schmücker, 2023

Abbildung 3: Lenkende Maßnahmen im Naturschutz: Verbotsschild

NSG Geltinger Birk, Foto: D. Schmücker, 2023

Abbildung 4: Lenkende Maßnahme zur Unfallvermeidung (Küstenabbruch)

Stein/Kieler Bucht, Schleswig-Holstein, Foto: D. Schmücker, 2022

Abbildung 5: Zeitgemäßes Besuchermanagement: Strandticker Lübecker Bucht.

Screenshot, <https://www.luebecker-bucht.guide/beachticker/map> 09.03.2023

Integration

Besucherlenkung und Besuchermanagement sind nach unserer Auffassung nicht zwei grundsätzlich verschiedene Konzepte, zwischen denen man sich entscheiden müsste. Vielmehr ist **Besucherlenkung ein Teil von Besuchermanagement** mit fließenden Grenzen zwischen den beiden Konzepten.

In drei der oben beschriebenen Dimensionen ist Besucherlenkung typischerweise an einem Ende des Kontinuums zu verorten, und es ergeben sich Entwicklungsmöglichkeiten, die durch weiße Pfeile angedeutet sind (Abbildung 6). Besuchermanagement ist also umfassender zu verstehen als Besucherlenkung und bezieht neben der Lenkungsfunktion vor Ort auch strategische Entwicklungsoptionen für Destinationen mit in die Betrachtung ein.

Die Entwicklungsmöglichkeiten (weiße Pfeile) sind nicht notwendigerweise normativ, aber sie deuten an, in welche Richtung sich Besucherlenkungsmaßnahmen in den nächsten Jahren voraussichtlich entwickeln werden: Die fortschreitende Digitalisierung wird dafür sorgen, dass Besuchermanagement **dynamischer, frühzeitiger und mobiler** wird als heute. Dazu gehört voraussichtlich auch, dass die Verbindlichkeit der Maßnahmen abnimmt, sofern nicht mit Interventionen jenseits der Information (z. B. Nudging, Pricing oder Reservierung) gegengesteuert wird.

Abbildung 6: Besucherlenkung als Teil von Besuchermanagement

Referenzen

- Arnberger, A. (2015). Lenkung von Besucherströmen aus Sicht der Erholungsplanung – Ein Überblick. In R. Egger & K. Luger (Hrsg.), *Tourismus und mobile Freizeit* (S. 281–298). Books on Demand.
- Clivaz, C., Rupf, R., & Siegrist, D. (2013). Besuchermonitoring als Basis des Besuchermanagement. In C. Clivaz, R. Rupf, & D. Siegrist (Hrsg.), *VISIMAN: Beiträge zu Besuchermonitoring und Besuchermanagement in Parks und naturnahen Erholungsgebieten* (S. 11–14).
- Coch, T., & Hirschschal, J. (1998). Besucherlenkungskonzepte in Schutzgebieten: Überlegungen zur methodischen Vorgehensweise der Erarbeitung. *Naturschutz und Landschaftsplanung*, 30, 382–388.
- Deutscher Tourismusverband e. V. (Hrsg.). (2021). *Besucherlenkung in touristischen Destinationen: Handlungsleitfaden*. https://www.deutschertourismusverband.de/fileadmin/Mediendatenbank/Bilder/Qualitaet/DTV_Handlungsleitfaden_Besucherlenkung.pdf
- Deutscher Wanderverband (Hrsg.). (2020). *Besucherlenkung für Wanderwege (Markierungsleitfaden)*. https://www.wanderverband.de/_Resources/Persistent/a1195e693829c9182ef2eb2dcef5a47702aa5ded/Markierungsleitfaden_DWV_2020.pdf
- Eisele, J., Bollenbach, J., Brey, S., Schubert, J., Sommer, G., & Keller, R. (2022). Besucherlenkung und Reduktion des motorisierten Freizeitverkehrs – das Potential datengetriebener und flexibler Busangebote. In S. Leonhardt, T. Neumann, D. Kretz, T. Teich, & M. Bodach (Hrsg.), *Innovation und Kooperation auf dem Weg zur All Electric Society* (S. 175–193). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-38706-8_9
- Forst, R., Scherfose, V., & Porzelt, M. (Hrsg.). (2019). *Konflikte durch Erholungsnutzung in Großschutzgebieten und deren Entschärfung durch innovatives Besuchermanagement*. Bundesamt für Naturschutz. <https://www.bfn.de/fileadmin/BfN/service/Dokumente/skripten/Skript520.pdf>
- Glasson, J., Godfrey, K., & Goodey, B. (1995). *Towards visitor impact management: Visitor's impacts, carrying Capacity and management responses in Europe's historic towns and cities*. Avebury.
- Job, H. (1991). Tourismus vs. Naturschutz: „Sanfte“ Besucherlenkung in (Nah-) Erholungsgebieten. *Naturschutz und Landschaftsplanung*, 1, 28–34.
- Job, H. (1995). Besucherlenkung in Großschutzgebieten. In P. Moll (Hrsg.), *Umweltschonender Tourismus* (S. 153–160). Kuron.
- Kruckenberg, H., & Kowallik, C. (2004). *Förderung eines naturverträglichen Tourismus im Rheiderland: Konzept zur Besucherlenkung* (Naturerlebnis Ostfriesland Band 2).
- Lehneis, A. E. (2022, Juli 28). Bilanz von Besucherlenkungsmaßnahmen in Bayern. *Bayerisches Zentrum für Tourismus*. <https://bzt.bayern/besucherlenkung-massnahmen-bayern-2022/>
- Moczek, N., & Rambow, R. (2009). Besucherlenkung am Oderteich im Nationalpark Harz. *Umweltpsychologie*, 13(1), 121–137.
- Morrison, A. M. (2019). *Marketing and managing tourism destinations* (Second edition). Routledge.
- Müller, S., Hallmann, K., & Metz, M. (2012). Relevanz der Besucherlenkung für sporttouristische Destinationen. In A. Zehrer & A. Grabmüller (Hrsg.), *Tourismus 2020+ interdisziplinär* (S. 41–50). Erich Schmidt Verlag.
- Özdemir, A. (2007). Überlegungen über die Bedeutung von Besucherlenkung in Erholungs- und Schutzgebieten in der Türkei. *Bartın Orman Fakültesi Dergisi*, 9(11), 55–61.

- Sarx, S., & Holfeld, J. (2022). *Wegweiser Digitale Besucherlenkung* (S. 42). Digitize the Planet e.V.
<https://homepage.digitizetheplanet.org/wp-content/uploads/2021/11/Wegweiser-Digitale-Besucherlenkung.pdf>
- Schmücker, D., Keller, R., Reif, J., Schubert, J., & Sommer, G. (2022). Digitales Besuchermanagement im Tourismus – Konzeptioneller Rahmen und Gestaltungsmöglichkeiten. In M. A. Gardini & G. Sommer (Hrsg.), *Digital Leadership Im Tourismus: Digitalisierung Und Künstliche Intelligenz Als Wettbewerbsfaktoren Der Zukunft* (S. 293–316). Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Schmücker, D., & Reif, J. (2021). Zeitgemäße Besucherlenkung im Tourismus: Systematik und Anforderungen. In *Neusta Destination Report* (Bd. 1/2021, S. 20).
- Schmücker, D., & Reif, J. (2022). *Digitale Besuchermessung im Tourismus: Ziele, Methoden, Bewertungen*. UVK Verlag.
<https://doi.org/10.24053/9783739882079>
- Singer, A., & Wenz, S. (2022). Urlaubs-Kompass – Besucherlenkung im ländlichen Raum durch den Einsatz von Echtzeitdaten. In F. Thiele & H.-D. Quack (Hrsg.), *Wandern in Krisenzeiten: Pandemie und Klimawandel als Chance?* (S. 101–106). Erich Schmidt Verlag.
- Spittler, R. (2019). Besucherlenkung zur Konfliktschärfung im Naturschutz und zur nachhaltigen Angebotsentwicklung. In R. Forst, V. Scherfose, & M. Porzelt (Hrsg.), *Konflikte durch Erholungsnutzung in Großschutzgebieten und deren Entschärfung durch innovatives Besuchermanagement* (S. 29–40).

Hinweise

Dieses Dokument ist im Rahmen des Projektes „AIR – AI-basierter Recommender für nachhaltigen Tourismus“ mit Teilfinanzierung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entstanden.

Weitere Information zu AIR finden Sie unter www.nit-kiel.de/air/.

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit
und Verbraucherschutz

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Zitationsvorschlag:

Schmücker, Dirk; Reif, Julian (2023). *Besucherlenkung und Besuchermanagement*. (AIR Kurzberichte). DOI:
[10.5281/zenodo.7712501](https://doi.org/10.5281/zenodo.7712501)

Dieses Werk ist, mit Ausnahme des Förderlogos des BMUV, lizenziert unter der Lizenz „Creative Commons Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International“.

